

QIZIQARLI FIZIK TAJRIBALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6388079>

Xurshida Djo`rayeva

Surxandaryo viloyati Oltinsoy tumani 10-maktab fizika fani uqituvchisi

Annotatsiya: *Shubhasiz, barcha bilimlarimiz tajribadan boshlanadi. (Kant Emmanuel. Nemis faylasufi 1724-1804)*

Fizika tajribalari talabalarni fizika qonunlarining turli xil qo'llanilishi bilan qiziqarli tarzda tanishtiradi. Tajriba mashg'ulotlarida o'quvchilar etiborini organilayotgan hodisaga qaratish, o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashda jismoniy kechalarda foydalanish mumkin. Ko'ngilochar tajribalar o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtiradi va kengaytiradi, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, fanga qiziqish uyg'otadi.

Kalit so'zlari: *fizik tajribalar, astronomik tajribalar, faktlar, tajriba.*

Keling, sizlar bilan birinchi " QIZIQARLI FIZIK TAJRIBALAR " haqida gaplashamiz:
Sarbakan - shamol quroli

Havo turli xil zamonaviy texnik qurilmalarda keng qo'llaniladi. Uning yordami bilan changyutgichlar ishlaydi, ular avtomobil shinalarini shishiradi, shuningdek, uni porox o'rniga pnevmatik qurollarda ishlatadi.

Bombali miltiq yoki sarbakan - bu qadimgi ov quroli bo'lib, ba'zida harbiy maqsadlarda ishlatilgan. Bu 2-2,5 metr uzunlikdagi naycha, undan o'q otuvchi chiqaradigan havo ta'sirida miniatyura o'qlari tashlanadi. Janubiy Amerikada, Indoneziya orollarida va boshqa joylarda sarbakan hanuzgacha ovchilik uchun ishlatiladi. Siz o'zingiz bunday portlatgichdan miniatyura qilishingiz mumkin.

Sizga nima kerak:

- plastmassa, metall yoki shisha quvur;
- ignalar yoki tikuv pinlari;
- bo'yash yoki bo'yash cho'tkalari;
- izolyatsion lenta;
- qaychi va ip;
- kichik tuklar;
- ko'pikli kauchuk;
- gugurt

Tajriba. Sarbakan uchun tanasi uzunligi 20-40 santimetr, ichki diametri 10-15 millimetr bo'lgan plastmassa, metall yoki shisha naycha bo'ladi. Tegishli naycha teleskopik tayoqning uchinchi oyog'idan yoki chang'i ustunidan tayyorlanishi mumkin. Quvurni qalin qog'oz varag'idan o'rash mumkin, uni elektr tasmasi bilan mustahkamlik uchun tashqi tomondan o'rab olish mumkin.

Endi siz o'qlarni yasash usullaridan biri.

Birinchi yo'l. Bir dasta sochni oling, masalan, chizilgan yoki bo'yash cho'tkasidan, uni bir uchidan ip bilan mahkam bog'lab qo'ying. Keyin hosil bo'lgan tugunga igna yoki pinni joylashtiring. Strukturani elektr lenta bilan o'rash orqali mahkamlang.

Ikkinchi yo'l. Soch o'rniga siz yostiqlarni to'ldirish uchun ishlatiladigan kichik tuklardan foydalanishingiz mumkin. Bir nechta patlarni oling va ularning yuqori uchlarini yopishqoq lenta bilan to'g'ridan -to'g'ri ignaga yopishtiring. Qaychi yordamida tuklarning chetlarini naycha diametriga kesib oling.

Uchinchi yo'l. O'qni gugurt milidan, "tukli" - ko'pikli kauchukdan yasash mumkin. Buning uchun gugurt uchini 15-20 millimetrli ko'pikli kubning o'rtasiga yopishtiring. Keyin ko'pikli kauchukni gugurt miliga chetidan bog'lab qo'ying. Qaychi yordamida ko'pikli kauchukning bir qismini diametri sarbakan naychasining ichki diametriga teng bo'lgan konusga aylantiring. Elektr tasmasi bilan gugurtning qarama -qarshi uchiga igna yoki pim yopishtiring.

Naychani oldinga qaratib naychaga joylashtiring, naychani yopiq lablaringizga mahkamlang va lablaringizni ochib, keskin puflang.

Natija. Ok naychadan chiqib, 4-5 metr uchadi. Agar siz uzunroq naychani olsangiz, ozgina mashq qilib, o'qlarning optimal kattaligi va massasini tanlasangiz, nishonga 10-15 metr masofadan ura olasiz.

Tushuntirish. Siz chiqargan havo quvurning tor kanali orqali tashqariga chiqariladi. Shu bilan birga, uning harakat tezligi sezilarli darajada oshadi. Va quvurda havoning erkin harakatlanishiga to'sqinlik qiladigan o'q borligi uchun u ham qisqaradi - unda energiya to'planadi. Siqilish va tezlashtirilgan havo harakati o'qni tezlashtiradi va unga kinetik energiya beradi, bu ma'lum masofaga uchish uchun etarli. Biroq, havoga ishqalanish tufayli uchuvchi o'qning energiyasi asta -sekin iste'mol qilinadi va u uchib ketadi.

Mahorat bilan suzuvchi tuxum

Rekvizitlar: 2 tuxum, 2 stakan suv, tuz.

Qiziqarli tajriba: Tuxumni bir stakan toza suvga ehtiyotkorlik bilan joylashtiring. Biz ko'ramiz: u cho'kib ketdi, tubiga cho'kdi (agar bo'lmasa, tuxum chirigan va uni tashlab yuborish yaxshiroq).

Ammo ikkinchi stakanga iliq suv quyding va undagi 4-5 osh qoshiq tuzni aralashtiring. Biz suv sovishini kutamiz, keyin ikkinchi tuxumni sho'r suvga tushiramiz. Va endi nimani ko'ryapmiz? Tuxum sirt ustida suzadi va cho'kmaydi! Nima uchun?

"Mo'jiza" qanday sodir bo'ladi: tushuntirish: Va hamma narsa zichlikka bog'liq! Tuxumning o'rtacha zichligi oddiy suvga qaraganda ancha yuqori, shuning uchun tuxum cho'kib ketadi. Va sho'r eritmaning zichligi yuqori va shuning uchun tuxum "suzadi".

Endi astronomiyadan qiziqarli bo'lgan faktlarni ko'rib chiqamiz:

Astronomiyadan hayratlanarli faktlar. Astronomiya tarixidan qiziqarli faktlar. Astronomiyadagi baxtsiz hodisalar Andromeda galaktikasiga (bizdan 2,3 million yorug'lik yili uzoqda) qaraganingizda, siz ko'rgan yorug'lik sizga etib borish uchun 2,3 million yil yo'l olgan. Shunday qilib, siz galaktikani 2,3 million yil avvalgidek ko'rasiz.

Quyoshdan keladigan yorug'lik sizga 8 daqiqada etib boradi, shuning uchun siz quyoshni 8 daqiqa oldingi kabi ko'rasiz. Ehtimol, quyosh 4 daqiqa oldin portlagandir, lekin siz bu haqda bilmaysiz va yana 4 daqiqa bilmaysiz! Yer to'p emas! Darhaqiqat, yer sharsimon sferoid bo'lib, u qutblarda bir oz ezilgan va aylanishi tufayli ekvatorida tashqariga chiqadi. Galiley Saturnni birinchi marta teleskop bilan ko'rganida, u "yshi" bilan sayyorani tasvirlab berdi. Shunday qilib, 1655 yilgacha, Gyuygens sayyora atrofida ulkan halqalar to'plamiga ega bo'lishi mumkin bo'lgan aqldan ozgan nazariyani taklif qilgunga qadar edi. Hatto tiniq tunda ham inson ko'zi faqat 3000 ta yulduzni ko'ra oladi. Va hisob-kitoblarga ko'ra, ularning 100 000 000 000 tasi faqat bizning galaktikamizda! Taxminan, koinotdagi yulduzlar soni dunyoning barcha plyajlaridagi qum donalari sonidan ko'proqdir! Ammo tiniq kechada siz uning ekvivalentini ko'rishingiz mumkin - faqat qum uyumi kabi.

Ajoyib faktlar. Astronomiya tasdiqlaydi! Quyosh bizning Galaktikamiz markazi atrofida taxminan 250 km / s tezlikda aylanadi. Agar u uch marta tezroq harakat qilsa, u oxir-oqibat ketadi. Quyosh Galaktika markazi atrofida uchishi uchun 200 million yil kerak. Har yili tonnalab sayyoralararo chang Yerga etib boradi. Quyosh chiqaradigan energiyaning yarim milliarddan bir qismi Yerga etib boradi. Venera yuzasidagi harorat qo'rg'oshinni eritish uchun etarlicha issiq. Venetsiyada bir kun bir yildan ko'proq. Agar siz yorug'lik tezligida (sekundiga 186 000 milya) sayohat qila olsangiz, Galaktikamizni kesib o'tish uchun sizga 100 000 yil kerak bo'ladi! Yerdan Oynning faqat bir tomoni ko'rinadi. Oynning aylanish davri uning orbita davri bilan aynan bir xil. Oydagi eng past harorat Selsiy bo'yicha -164 daraja. Oydagi eng yuqori harorat +117 daraja Selsiy. Oydagi eng baland tog' 11500 metr balandlikda.

Quyosh sistemasidagi eng baland tog' Olimp bo'lib, Marsdagi, balandligi taxminan 15 milyadir. Bu Yerdagi Everestning balandligidan uch baravar balanddir. Tog' Ispaniyaning yarmiga teng maydonni egallaydi. Agar Quyosh nuqta kattaligida bo'lsa, u holda bizga eng yaqin yulduz bizdan 10 milya uzoqlikda bo'ladi. Bugungi kunda osmon shartli ravishda 88 ta hududga - yulduz turkumlariga bo'lingan. Quyoshning massasi Yer massasidan 333 ming marta katta. Hisob-kitoblarga ko'ra, bizning Quyosh hududida

to'rtinchi kosmik tezlik taxminan 550 km / s ni tashkil qiladi. To'rtinchi kosmik tezlik - bu galaktikaning tortishish kuchini engish uchun tananing minimal talab qilinadigan tezligi.

Orionning yuqori chap yelkasidagi eng yorqin yulduz Betelgeuse shunchalik kattaki, agar siz uni quyosh turgan joyga qo'ysangiz, u Yer, Mars va Yupiterni yutib yuboradi! Agar siz ekvatorida tursangiz, soatiga 1000 milya tezlikda aylanasiz. Ma'lum bo'lishicha, bu Yerning aylanish tezligi. Va Sirlnets atrofida disk bo'ylab harakatlanish tezligi soatiga 67 000 milyani tashkil qiladi. Ekvatorida siz Yerning tortishish kuchining markaziy kuchlari tufayli qutblarga qaraganda taxminan 3% engilroqsiz. Yerdagi atmosfera olma terisidan (proportsional ravishda) yupqaroq. Merkuriyda bir kun 59 Yer kunidan iborat. Uning yili (Quyosh orbitasi atrofidagi vaqt, davr) 88 kun. Chanterelle yulduz turkumida bir sayyora (olimlar uni "do'zax" yoki "issiq Yupiter" deb atashadi) bor, u erda bir yil 2 kun! Va bu sayyoradagi havo harorati uch ming daraja.

Agar siz Yerga igna boshi kattalikdagi quyosh bo'lagini joylashtirsangiz, siz hatto 90 mil (145 mil) uzoqlikda ham turolmaysiz! Har yili quyosh Yerdan 100 000 kub mil suvni bug'laydi (suv aylanishi 4 000 000 000 000 000 tonnani tashkil qiladi!) Yupiter ulkan changyutgich kabi ishlaydi, kometalar va meteorlarni o'ziga tortadi va iste'mol qiladi. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, Yupiterning tortishish ta'siri bo'lmasa, Yerga tushadigan massiv raketalar soni 10 000 baravar ko'payadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. <https://peskiadmin.ru/uz/prostye-opyty-po-fizike-v-domashnih-usloviyah-proekt-po-fizike.html>
2. <https://maxkorzhnn.ru/uz/udivitelnye-fakty-astronomiya-interesnye-fakty-iz-istorii.html>
3. <https://optolov.ru/uz/raschet-materialov/effektnye-opyty-v-domashnih-usloviyah-interesnye-himicheskie.html>